

RELACION DE QUINTANA.

Lo píncharaste pelao?
has conos o mi poé?
en cuanto me o'io la pié
ese manté se á najao.

Tengo yo mucho sentio!
Pero...escucha y que pasó?
Pues que no viste?

Yo? no.

No ha s'io na que lo he partio,
Mas valiente soy que q'iero!
Vaya un moso pa un fregao!
verás como fué, Pelao,
á vé si tengo salero.

L'ega un moso y dice, «je!
y yo le hije, es á mi?
«si señó», pues alto ahí,
que ha venio su mersé.
Verme, y jasé una figura,
too fué uno Pelaiyo;
en cuanto soné el pest'l'o,
se murió aquella criatura.

El se me asora estás tu?
y yo sin queré lo p'iso
paese que Dios lo ji'o!
lo puso el dolo bar'lú.

No se que demostracion
jiso el chavó paa rascase,
que yo sin dejá que hablase,
lo partí de un pe'coson.
Asi que le dí pa er pelo,
le dije, yo soy Quintana?
si eres valiente, mañana
ven á b'scarme, si'uelo.
Aqui dió fin; too ru'io;
como que soy tan valiente,
tengo que hui de la gente
po no salí conosio.

Pues vaya un lanse...Jesu?
Si ma joga ya er poé!
Pero escucha tu, José,
entramo un rato en la Crú?
Senorés, entre el que quiera

que pa toos habrá salia,
á dentro hay fiesta y bebia
yo me queo po aquí fuera

Benga una guitarra acá,
que va la noche de tumbo
y á una mosa é mucho rumbo
le quiero á so'as cantá.
Pues á entro bamos toos,
Jasta luego, pronto voy
Si er chavó me agarra hoy
me va poné como á Dios:
pues lo mejó será entrá:
prosupuesto y quien se opone?
Otro que tiene cársone
y sabe dar pañalá.

Tiene osté mucha razon:
me voy á queá ar sereno!
¿Es oste, mosito gueno,
el valiente él pescoson?
pues sepa osté, so chavá,
que hay mas piera que barro
y como eche á roá er carro
va osté á Londre á pará:
Lo hago como lo digo;
con que..., soniche.

Salero...
Home! quito oste er sombrero
pa veni á j blá conmigo!
Osté se larga ó le endiño?
Boquita quie osté cayá?
es de vera?

Ayá vá!
Hombre! no, no seaste niño,
Osté viene equibocao;
piensasté que soy de lana?
si yo me l amo Quintana!
A buen petate á nombrao!
Petate, hombre?

Pues no!
Valla, si viene osté asi...
¿Osté se naja de aquí,
y si nó lo espanto yo?
Tieno osté mucho dinero?
Si necesita osté alguno...

Pa comé no, poi que ayuno...
Pues entonces...

Ay salero!
Pa largarle aquí un revé,
irme a Man la en seguia,
y esperarlo por mi via
cuando juae te ayi á caé.
Que soy un rayo encendio,
soy la ortaba maraviya;
¡i pa mi estasté en mantiya
otavia resien nasio!
con que soniche, ó me enfao;
jé! me rasco?

Si señó:
ya Quintaniya espichó!
Hombre, no! ya se ha acabó.
Osté satrevé á pegá;
osté es mu gueno, canela!
A vé si é jecho candela!
Pues no ma dao una guantá!
Asegundo!

No; pa qué?
Si está vista la cuestion;
oste está un poco chispon,
la verdá, como ha de sé!
So charran!

Po aonde la dao!
Poi qué... no lo esté viendo?
si se estaste ahora cayendo:
osté es muy disimulao!
Ea largo; vaya susté!
Otra gofetá? canela!
¿Ha sio osté maestro é escuela
que tanto pega, gaché?
Najensia!

Pues no he de ir
Me vasté á dá la tersera!
En queriendo osté quimera
vengasté fresco á reni.
No le largo á osté mas lú,
poi que á chabales no pego
pero sepasté que luego
le vengo á buscar á la Crú.
Y qué ha sio eso, Quintana?

Hombe, na! que un majaero
pensó que yo era carnero
al verme vestio é lana.
Ya tú ves Pelao, yo!
que soy un casillo é fuego
tenerme á mi por borrego?...
hoy e e hombre nacio!

Pues é. te decia...

El qué?

Qué se yo?

Una chansita?

Pues el sarrimo...

Gromita!

pero ar fin lo esengané.

Y lo dejaste así?

Pues no lo ves que sa dio?

Eso es que tú no as querido
con ese moso reñi.

Aguanta er mi o, Pelao!

No me coneces, José?

Si se de cudia er gache
ya yo estaba preparaó!

Pues poique no hubo quimera?
tú que le hiciste!

Yo!... na!

Pues él te dió dos grantá?

Digo!... Si da la tercera!

¡Hay en el mundo elemento
que me gane á pelea?

si soy pa dá puñalá

mas fino que el mesmo viento.

¡Ha nacio al un gaché

que en la boliya del mundo,

á mi me tosa, ¡me jundo!

ni en espano, ni en francé?

suerto, tomo, largo y doy;

y así que jabro je ia,

sarta la presona mia

y al estrangero me voy.

Largo yo una puñalá,

y aonde cuela mi erramienta

menuiya es la tormenta

que ayi se yega á enreá.

Jesucristol vamos, na!

mi navaja no hace daño.
hueso y carne la rebaño
y la sangre la chorreo
y al aire sartá la veo,
con solo jasé un arañó.

Vaya un jumo y valentia!
en llegándome á quemá
se junta er cielo y la má,
y la noche se hace dia,
poique soy de Andalusia;
remuchito! y con salero!
soy mas valiente que quiero!
Prosupuesto? quien lo dua
Quien á Quintaniya acua
que se confiese primero:
y vengan sables, puñales,
y tiritos en la frente,
que aqui Quintana er valinte
ha plantao sus reales.

Serencs, municipales,
la partia, e provinciá
y una fragata reá,
y murallas con cañones,
y fuego por los balcones,
que contos voy á peleá;
y que toquen las trompetas
á degüello y generala,
y carros llenos de bala
y fuciles y escopeta,
que en soltando la chaqueta...
Jesucristo y que aratá!

Ya se abrió la eterniá!
¡que presenten memoriales
pa no mori los chavales,
poique sierra el tribunal!
Y vereis guñarme er só
poique le deje la lú;
vereis la luna varlú,
ponerse matagarnó.
Venga gente! aqui esto yo
laigando mas puñalá
que licó tiene la má,
y ese mundo que tu vé
al vé mi jumo y pcé

vá á tomar la majestad.
Conque así, gusto y ruio
venga esta noche, y cantares,
y peniyas y chingares
vayan juntas al oryio.
Qué calía! que tronío!
soy mas puro que la lú!
mas poeroso que er Perú!
mas valiente que un tintero!
vargo mas que el mundo entero,
muchachos!

Olé!

A la Crú.

No ma vias conócio!
Jesucristo! Jai lebante?
No poi qué,

Vaya un desplante!

Soy yo un moso mu cosio!
Mas que un plato é sanajo ia
Hay gromita?

No, que no!

¡Y tu no sabes que yo
te camelo peaso é gloria?
Prosupuesto: ¿y á la fin
á quien viene osté á buscá?
A ti, chiquilla.

Pues ya!

No lo sabes querubin!

Osté si acaso avenio
ha sio solo por la Crú,
Yo por la fiesta Jesús!
ni siquiera lo he sabio
A otro perro...

Por mi via...

Si tiene osté malá capa
y esa está rota so lapa
y la tripa está poria;

¿Con que á quien vaste á engaña
si es osté com el triste,
mucha vista y luego peste,
tan solamente fachá.

Vaya, mugé que argun dia
bien me supiste queré
Caba ito que quió osté!
rompe el saco la agonía.
Yo pensé que era osté bueno,
es dici, como era yo;
mas no fué, anda con Dió,
si por mié tomó veneno.
Malegro por mi salú,
poique probre sigarrera
me gusta quere de vera.
Pero á mi?

¿Está osté barlú?

O es que pie osté socorro?

Es que estoy por tí charlao
Si ya su queré he probao
y entonces salió o té jorro.
Si osté es mi malo hijo mio
y too lo hecha a perdé;
si osté es mas malo gaché
que si fuea palo partio.
Si aquello fué una chiripa,
un recorillo y no má;
si á o té no se pué fumá
poique le amarga la tripa;
no tiene oste corazon
ni habiyela osté sentio.

Cabalito, lo he perdido
al pinchararte, salá.

¿Quieres tu un moso é candela
que esté mas fiijo que er só,
y que solo de caló
á tu presona Manaela.

FIN.

CARMONA: = 1859.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.